

HR BRENDI ASISIDA TASHKILOTLARDA INSON RESURSLARINI
BOSHQARISH

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti Iqtisodiyot fakulteti
“Inson resurslarini boshqarish” kafedrası MRB-01 guruh magistranti
Muzaffarov Shexroz Qurbonaliyevich

Annotatsiya: Ishchi kuchini samarali boshqarish juda qiyin vazifa bo'lishi mumkin, ayniqsa, tashkilotlar murakkabroq va xilma-xil bo'lib bormoqda. Bu erda HRM (Inson resurslarini boshqarish) o'ynaydi. Mazkur maqolada HR brendi asisida tashkilotlarda inson resurslarini boshqarishning 4 funksiyasi va ularning biznes muvaffaqiyatini ta'minlashdagi ahamiyati haqida so`z yuritilgan.

Kalit so`zlar: Ishchi kuchi, inson resurslari, biznes muvaffaqiyati, HRM, xodimlarning mahsuldorligi, ijobiy ish muhiti,

Inson resurslarini boshqarish (HRM) - bu tashkilotning ishchi kuchini boshqaradigan bo'limdir. HRM xodimlarning mahsuldorligi va ish faoliyatini maksimal darajada oshirishga, shuningdek, ijobiy ish muhitini yaratishga qaratilgan bir qator tadbirlarni o'z ichiga oladi.

HRMning 5 ta elementi quyidagilardan iborat:

- Ishga olish va tanlash
- Ta'lim va rivojlanish
- Ishlashni boshqarish
- Kompensatsiya va imtiyozlar
- Xodimlar munosabatlari

Masalan, agar kompaniya yuqori ishchilar almashinuvini boshdan kechirayotgan bo'lsa. HRM bo'limi aylanmaning asosiy sabablarini aniqlash va muammoni hal qilish uchun strategiyalarni ishlab chiqish uchun javobgar bo'ladi.

Bu fikr-mulohazalarni yig'ish uchun ketgan xodimlar bilan suhbat o'tkazish, kompensatsiya va imtiyozlar dasturlarini ko'rib chiqish va xodimlarning faolligini yaxshilash dasturlarini ishlab chiqishni o'z ichiga olishi mumkin.

Inson resurslarini strategik boshqarish (SHRM) va Inson resurslarini boshqarish (HRM) bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lgan ikkita tushunchadir, ammo ba'zi asosiy farqlarga ega.

	Inson resurslarini boshqarish (HRM)	Strategik Inson resurslarini boshqarish (SHRM)
Zilzil markazi	HRM asosiy e'tiborni operatsion samaradorlikka va qonuniy talablarga rioya qilishga qaratadi	SHRM kadrlar strategiyasini tashkilotning umumiy strategik maqsadlari va vazifalari bilan muvofiqlashtirishga qaratilgan.
Tortib	HRM kundalik HR faoliyatini boshqarish bilan shug'ullanadi	SHRM barqaror raqobatdosh ustunlikka erishish uchun tashkilotning inson kapitalini ishlatish bilan shug'ullanadi
Muddat	HRM qisqa muddatga mo'ljallangan	SHRM uzoq muddatga mo'ljallangan
Uzluksizlik	HRM HR faoliyatining uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun muhimdir	SHRM tashkilotning uzoq muddatli muvaffaqiyati uchun juda muhimdir

HRM ham, SHRM ham tashkilotning inson resurslarini boshqarish uchun zarur bo'lsa-da, SHRM inson kapitalini boshqarishda ko'proq strategik va uzoq

muddatli yondashuvni qo'llaydi, HR strategiyalarini tashkilotning umumiy strategik maqsadlari bilan uyg'unlashtiradi.

Inson resurslarini boshqarishning to'rtta funktsiyasi:

1/ Qabul qilish funktsiyasi – 4 Inson resurslarini boshqarish funktsiyasi

Qabul qilish funktsiyasi tashkilotning iste'dodlarga bo'lgan ehtiyojlarini aniqlash, to'g'ri nomzodlarni jalb qilish rejasini ishlab chiqish va ishga qabul qilish jarayonini amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Bu erda ba'zi tadbirlar kiritilgan:

Ish tavsiflari va texnik shartlarni yarating

Manba strategiyalarini ishlab chiqish

Potensial nomzodlar bilan munosabatlarni o'rnatish

Ishga yollash bo'yicha marketing kampaniyalarini ishlab chiqing

Tashkilotlar uchun eng yaxshi iqtidorlarni izlash va yollash uchun bu funktsiya juda muhimdir. Ammo shuni yodda tutish kerakki, iste'dodlarni egallash strategiyasini ishlab chiqish tashkilotning umumiy biznes strategiyasi va maqsadlariga mos kelishi kerak.

2/ O'qitish va rivojlantirish funktsiyasi – 4 Inson resurslarini boshqarish funktsiyasi

O'qitish va rivojlantirish jarayoni quyidagi ikki bosqichni talab qiladi:

Xodimlarni o'qitish ehtiyojlarini aniqlang. Xodimlarning malaka darajasini baholang va keyingi treninglar uchun yo'nalishlarni aniqlang (ish faoliyatini baholash, xodimlarning fikr-mulohazalari yoki boshqa baholash usullari orqali).

Samarali o'quv dasturlarini yarating. Ta'lim ehtiyojlari aniqlangandan so'ng, HR guruhi ushbu ehtiyojlarni qondirish uchun mo'ljallangan o'quv dasturlarini yaratish uchun mavzu bo'yicha mutaxassislar bilan ishlaydi. Ta'lim va rivojlanish dasturlari turli shakllarda bo'lishi mumkin, masalan, ish joyida o'qitish, sinfda o'qitish, elektron ta'lim, murabbiylik, murabbiylik va martaba oshirish.

O'quv dasturlarini o'tkazish. O'quv dasturlari yaratilgandan so'ng, HR jamoasi ularni o'quv mashg'ulotlarini rejalashtirish, resurslar va materiallar bilan ta'minlash va trening samaradorligini baholash orqali amalga oshiradi.

Kuzatish. Xodimlar o'rgangan ko'nikma va bilimlarini ishda qo'llashlari uchun muntazam fikr-mulohazalar va kuzatuvlar zarur.

Amaliy ta'lim va rivojlanish dasturlari xodimlarning ish samaradorligi va unumdorligini oshirishi, aylanmasini kamaytirishi va tashkilotning o'zgaruvchan biznes ehtiyojlariga moslashish qobiliyatini oshirishi mumkin.

3/ Motivatsiya funktsiyasi – 4 Inson resurslarini boshqarish funktsiyasi

Motivatsiya funktsiyasi xodimlarni eng yaxshi natijalarga erishish uchun ilhomlantirish va rag'batlantirish uchun ijobiy ish muhitini yaratishga qaratilgan. Một số điểm chính của chức năng này như:

Xodimlarni jalb qilish va rag'batlantirish strategiyalarini ishlab chiqing.

HRM bonuslar, ko'tarilishlar va e'tirof dasturlari kabi rag'batlarni taqdim etishi va kasbiy rivojlanish va martaba ko'tarilishi uchun imkoniyatlar yaratishi mumkin. Misol uchun, HRM ishlash kutganidan oshib ketgan yoki aniq maqsadlarga erishgan xodimlarga mukofotlar taklif qilishi mumkin.

Bundan tashqari, HRM xodimlarning ishdan qoniqish va motivatsiyasini oshirishi mumkin bo'lgan yangi ko'nikmalar va bilimlarga ega bo'lishlariga yordam berish uchun tan olish dasturlari va rivojlanish dasturlarini ham taqdim etishi mumkin.

Hamkorlik, ishonch va o'zaro hurmatni rivojlantiruvchi madaniyatni yarating.

Bu xodimlarga o'z g'oyalari va fikrlarini baham ko'rish imkoniyatini berish, jamoaviy ish va muloqotni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Xodimlar o'zlarini qadrli va qadrlangan his qilsalar, ular eng yaxshi natijaga erishishga undaydilar.

Umuman olganda, samarali motivatsiya strategiyalari xodimlarning faolligini, ishdan qoniqishini va unumdorligini oshirishga yordam beradi, bu esa oxir-oqibat butun tashkilotga foyda keltirishi mumkin.

4/ Xizmat ko'rsatish funksiyasi – 4 Inson resurslarini boshqarish funksiyasi

Ta'mirlash muhim vazifa bo'lib, quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Xodimlarning imtiyozlarini boshqarish
- Xodimlar bilan munosabatlarni boshqarish
- Xodimlarning farovonligini oshirish

Har bir narsa qonuniy va me'yoriy talablarga mos kelishiga ishonch hosil qiling.

Ushbu funktsiya xodimlarning qoniqishini va ushlab turishini qo'llab-quvvatlaydigan ijobiy ish muhitini saqlashga qaratilgan, shu bilan birga tashkilotni huquqiy xavflardan himoya qiladi.

Xodimlarning imtiyozlari sog'liqni saqlash, yillik ta'tilni o'z ichiga olishi mumkin, FMLA tark, dam olish ta'tili, qo'shimcha foyda, pensiya rejaları va boshqa kompensatsiya shakllari. HRM, shuningdek, ruhiy salomatlik xizmatlari, sog'lomlashtirish dasturlari va xodimlarga yordam dasturlari kabi xodimlarning farovonligi uchun resurslar va yordamni taqdim etishi mumkin.

Bundan tashqari, HRM nizolarni boshqarishi va ijobiy ish madaniyatini targ'ib qilishi kerak. HRM ish joyidagi muammolarni hal qilish uchun siyosat va tartiblarni ishlab chiqishi va menejerlar va xodimlarga mojarolarni samarali hal qilish bo'yicha o'quv dasturlarini taqdim etishi mumkin.

HRM shuningdek, mehnat qonunlari, bandlik qoidalari va xavfsizlik standartlari kabi huquqiy va me'yoriy talablarga muvofiqligini ta'minlash uchun javobgardir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Johnason, P. (2009). O'zgaruvchan tashkiliy sharoitlarda HRM. D. G. Collings & G. Wood (Eds.) Inson resurslarini boshqarish: Tanqidiy yondashuv (19-37 betlar). London: Routledge.
2. E McGaughey, 'Inson resurs emas' (2018)

3. "Kadrlar bo'yicha maslahatchi". CNN Money. Olingan 23 dekabr 2011.
4. "Kadrlar tayyorlash, o'qitish va mehnat munosabatlari menejerlari va mutaxassislari". AQSh Mehnat statistikasi byurosi. 2011 yil. Olingan 23 dekabr 2011.

